

Prinsip-Prinsip Kristen dalam Manajemen Sekolah dan Dampaknya terhadap Kinerja Guru

Jeferson Kamea*, Yanwar Prawono

Sekolah Tinggi Agama Kristen Luwuk Banggai

*Penulis Korespondensi: namasaya@gmail.com

Abstract. *The principles of love and justice, derived from Christian teachings, can be applied to various aspects of school management. Love can be manifested through ethical, caring, and individual-centered approaches in the educational environment, while justice can be implemented by ensuring fair and transparent management policies and practices. This study aims to explore the application of Christian values, particularly love and justice, in school management and its impact on teacher performance. A literature review method was employed to examine relevant research. The findings indicate that Christian principles, especially love and justice, have a significant positive impact on the school environment and teacher performance. The implementation of love creates a supportive environment, enhances teacher satisfaction, and strengthens their motivation and commitment to their work. On the other hand, the principle of justice ensures fair and transparent school management policies and practices, reducing conflict and promoting collaboration among school staff. In conclusion, this study emphasizes the importance of considering Christian values in school management as a crucial factor in improving teacher performance and success, as well as creating an educational environment that supports teacher professional growth and student achievement. The integration of Christian values in school management has the potential to strengthen the foundation for holistic and sustainable education.*

Keywords: *Christian Values, School Management, Teacher Performance, Love, Justice.*

Abstrak. Prinsip kasih dan keadilan yang berasal dari ajaran Kristen dapat diterapkan dalam berbagai aspek manajemen sekolah. Prinsip kasih dapat diwujudkan melalui pendekatan yang etis, peduli, dan berpihak pada individu-individu di lingkungan pendidikan, sedangkan prinsip keadilan dapat diterapkan dengan memastikan kebijakan dan praktik manajemen yang adil dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan nilai-nilai Kristen, terutama kasih dan keadilan, dalam manajemen sekolah dan dampaknya terhadap kinerja guru. Metode studi pustaka digunakan untuk meninjau sejumlah penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Kristen, khususnya kasih dan keadilan, memiliki dampak positif yang signifikan pada lingkungan sekolah dan kinerja guru. Penerapan kasih menciptakan lingkungan yang mendukung, meningkatkan kepuasan guru, dan memperkuat motivasi serta komitmen mereka terhadap pekerjaan. Di sisi lain, prinsip keadilan memastikan adanya kebijakan dan praktik manajemen sekolah yang adil dan transparan, yang mengurangi konflik dan meningkatkan kolaborasi di antara staf sekolah. Kesimpulannya, penelitian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai Kristen dalam pengelolaan sekolah sebagai faktor

penting dalam meningkatkan kinerja dan keberhasilan guru serta menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan profesional guru dan pencapaian siswa. Integrasi nilai-nilai Kristen dalam manajemen sekolah memiliki potensi untuk memperkuat fondasi pendidikan yang holistik dan berkelanjutan.

Kata-kata Kunci: Nilai-nilai Kristen, Manajemen Sekolah, Kinerja Guru, Kasih, Keadilan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan masyarakat dan perkembangan individu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan sosial. Melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam mengurangi kemiskinan dengan memastikan akses yang memadai terhadap pendidikan dasar di daerah miskin dan meningkatkan kualitas sekolah di pedesaan (Adebayo 2020; Song 2012). Dengan memastikan akses dan kualitas pendidikan di daerah miskin, tidak hanya berinvestasi pada masa depan anak-anak, tetapi juga pada masa depan bangsa.

Pendidikan yang diselenggarakan secara formal di sekolah membutuhkan pengelolaan yang baik. Manajemen sekolah memiliki peran kunci dalam memastikan efektivitas operasional dan pencapaian tujuan pendidikan. Manajemen sekolah yang efektif melibatkan berbagai aspek, termasuk kepemimpinan yang kuat, alokasi sumber daya yang tepat, partisipasi komunitas yang aktif, dan pengelolaan konflik yang efektif.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa manajemen sekolah yang berbasis sekolah memungkinkan sekolah untuk lebih mandiri melalui pemberian otoritas, fleksibilitas dalam mengelola sumber daya, dan mendorong partisipasi anggota sekolah serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Hardiansyah

2022). Manajemen berbasis sekolah dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah yang kurang terlayani. Dengan memberikan otonomi dan mendorong partisipasi, manajemen berbasis sekolah memberdayakan sekolah untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas bagi semua siswa.

Selain itu, manajemen sekolah yang efektif juga melibatkan pengelolaan sumber daya sekolah dengan baik. Penelitian lain menunjukkan bahwa efektivitas manajemen sumber daya sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan (Muliati et al. 2022). Hal ini menekankan pentingnya alokasi dan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dengan pengelolaan sumber daya sekolah yang efektif, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas, meningkatkan hasil belajar siswa, dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

Selain itu, kepemimpinan yang efektif juga berperan penting dalam mencapai hasil pendidikan yang baik. Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik dapat berdampak positif pada hasil belajar siswa (Day, Gu, dan Sammons 2016). Kepemimpinan yang efektif mencakup berbagai aspek seperti kepemimpinan pembelajaran, manajemen kurikulum, manajemen sekolah, keuangan, pelayanan, dan hubungan dengan masyarakat lokal (Silam, Lajium, dan Pang 2021). Dengan kepemimpinan yang efektif, sekolah dapat menjadi tempat yang menginspirasi, memberdayakan, dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Kepemimpinan yang baik adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.

Dengan demikian, manajemen sekolah yang efektif melibatkan berbagai faktor seperti kepemimpinan yang kuat, pengelolaan sumber daya yang baik, partisipasi komunitas yang aktif, dan pengelolaan konflik yang efektif. Semua ini

berkontribusi pada mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Pendekatan berbasis nilai dan prinsip telah menjadi fokus penting dalam pengelolaan sekolah, termasuk prinsip-prinsip Kristen. Terdapat banyak sistem manajemen sekolah yang menerapkan pendekatan berbasis nilai, termasuk nilai-nilai Kristiani. Penelitian pada sebuah sekolah menengah Kristen menunjukkan bagaimana sekolah memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai agama, pribadi, dan sosial siswa. Sekolah ini menekankan pentingnya iman dalam pendidikan (Francis, Siôn, dan Village 2014). Namun terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Meskipun sekolah memiliki peran penting, namun proses pembentukan nilai tersebut kadang kala masih kurang efektif ketika iman dalam pendidikan diintegrasikan ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah. Lebih lanjut, integrasi nilai-nilai Kristiani ke dalam kurikulum dipandang sebagai strategi untuk menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan siswa (Carey dan Dowson 2008). Sedangkan dalam implementasinya, tentu akan menghadapi tantangan dan resistensi.

Sekolah Kristen diakui perannya dalam pengembangan karakter, dan Pendidikan Agama Kristen dipandang penting dalam menumbuhkan pemahaman moral dan pengambilan keputusan etis di kalangan siswa (Kwabena 2022). Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa sekolah Kristen bertujuan untuk lebih dari sekadar transmisi pengetahuan namun juga secara aktif membentuk nilai-nilai dan karakter siswa (Carey dan Dowson, 2008). Namun demikian, strategi dan metode yang efektif masih menjadi perhatian tentang nilai-nilai spesifik yang seperti apa yang harus ditanamkan dalam diri siswa dan bagaimana nilai-nilai tersebut diprioritaskan, serta indikator keberhasilan dalam membentuk nilai dan bagaimana sekolah mengevaluasi dampak dari upaya pembentukan karakter.

Selain itu, penekanan pada disiplin dan etos sekolah di sekolah Kristen mencerminkan komitmen untuk menjunjung nilai-nilai, aturan, dan prinsip-prinsip alkitabiah (Green 2009). Namun, dalam prakteknya, konteks budaya dan sosial yang terus berkembang memberi tantangan untuk menerapkan nilai-nilai alkitabiah dalam lingkungan sekolah sehari-sehari dan kehidupan bersosial.

Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menyoroti upaya sengaja sekolah-sekolah Kristen untuk tidak hanya memberikan pendidikan akademis tetapi juga untuk membina karakter, nilai-nilai, dan iman siswa melalui pendekatan pendidikan holistik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Kristen ke dalam berbagai aspek manajemen sekolah dan kurikulum.

Prinsip-prinsip Kristen memainkan peran signifikan dalam membentuk pandangan dunia, nilai-nilai moral, dan etika yang memengaruhi perilaku individu dan institusi. Di dalam konteks manajemen sekolah, prinsip-prinsip Kristen dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengarahkan tata kelola sekolah, mengelola sumber daya, dan mengembangkan budaya sekolah yang inklusif dan bermakna.

Namun, meskipun pentingnya prinsip-prinsip Kristen dalam manajemen sekolah telah diakui, pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip ini mempengaruhi kinerja guru masih terbatas. Prinsip-prinsip Kristen, seperti kasih dan keadilan dapat menjadi landasan untuk praktik manajemen yang efektif, namun, belum ada konsensus yang jelas tentang implementasi dan dampaknya secara khusus terhadap kinerja guru di lingkungan sekolah.

Karena itu penulis bermaksud melengkapi kekosongan untuk memperkaya pemahaman tentang keterkaitan antara prinsip-prinsip Kristen dalam manajemen sekolah dan kinerja guru. Ini akan membantu memberikan wawasan yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan dalam pendidikan, termasuk administrator

sekolah, guru, dan pembuat kebijakan, untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode studi pustaka digunakan sebagai pendekatan utama untuk menyelidiki penerapan prinsip-prinsip Kristen dalam manajemen sekolah dan dampaknya terhadap kinerja guru dalam konteks pendidikan Kristen. Studi pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyintesis berbagai sumber literatur yang relevan dari berbagai bidang studi, termasuk pendidikan, manajemen, dan teologi Kristen. Dengan menggabungkan analisis terhadap literatur akademis dan dokumen-dokumen sekolah Kristen, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai Kristen diterapkan dalam praktik manajerial sekolah dan dampaknya terhadap kinerja guru, memberikan landasan teoretis yang kuat dan wawasan praktis yang berharga bagi pengembangan pendidikan Kristen yang berkualitas.

Langkah-langkah studi pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan identifikasi sumber literatur yang relevan dari berbagai basis data akademis, seperti Google Scholar dan JSTOR, serta pencarian melalui perpustakaan pada berbagai perguruan tinggi. Setelah itu, dilakukan seleksi dan penyaringan literatur berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti relevansi dengan topik penelitian dan kebaruan informasi. Kemudian, dilakukan analisis mendalam terhadap sumber-sumber literatur yang terpilih untuk mengidentifikasi tema-tema utama, temuan penelitian, dan pendekatan metodologis yang digunakan. Informasi dari literatur tersebut disintesis untuk membentuk pemahaman yang komprehensif tentang penerapan prinsip-prinsip

Kristen dalam manajemen sekolah dan dampaknya terhadap kinerja guru dalam konteks pendidikan Kristen.

HASIL PENELITIAN

Dari tinjauan terhadap sejumlah penelitian yang relevan, ditemukan bahwa prinsip-prinsip seperti kasih dan keadilan memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan sekolah dan kinerja guru. Penerapan prinsip-prinsip Kristen dalam manajemen sekolah telah terbukti meningkatkan kepuasan dan keterlibatan guru dalam pekerjaan mereka. Prinsip kasih menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana guru merasa didukung secara emosional dan mendapat perhatian yang mereka butuhkan untuk berkembang. Hal ini berkontribusi pada peningkatan motivasi dan komitmen guru terhadap pekerjaan mereka.

Selain itu, prinsip keadilan memastikan bahwa kebijakan dan praktik manajemen sekolah adil dan transparan, yang menciptakan rasa kepercayaan di antara staf sekolah. Ini mendorong kerjasama dan kolaborasi yang lebih baik, serta mengurangi konflik yang dapat mengganggu kinerja guru.

Secara keseluruhan, studi ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan prinsip-prinsip Kristen dalam pengelolaan sekolah, bukan hanya sebagai kerangka etis, tetapi juga sebagai faktor yang dapat meningkatkan kinerja dan keberhasilan guru. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini secara efektif, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan profesional guru dan pencapaian siswa.

PEMBAHASAN

Pengaruh Prinsip Kasih dalam Manajemen Sekolah terhadap Kinerja Guru

Kasih merupakan esensi ajaran Kristen yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia sebagaimana tercantum dalam Matius 22:37-40. Ini merupakan inti dari seluruh hukum Taurat dan Kitab para nabi. Selama

pelayanan-Nya di dunia, Yesus secara konsisten menunjukkan teladan dalam kasih kepada sesama. Ia mengajar orang banyak dengan berbagai pengajaran yang menolong mereka hidup berkenan kepada Allah, menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang yang lapar (Tarigan, Widiastuti, dan Sihombing 2022).

Kasih, sebagaimana dipahami dalam teologi Kristen, melampaui cita-cita humanistik semata, mencakup kasih Allah dan konsep agape, kasih tanpa pamrih dan tanpa syarat yang mencerminkan kasih Tuhan terhadap umat manusia. Pemahaman teologis tentang kasih ini terkait erat dengan gagasan Kristen tentang pertumbuhan, di mana kasih dipandang sebagai komponen kunci dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dan pertumbuhan spiritual (Yiu dan Vorster 2013). Dengan menerapkan kasih agape dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengalami pertumbuhan yang holistik, baik secara pribadi, spiritual, maupun sosial. Kasih agape bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang tindakan nyata yang mencerminkan kasih Allah kepada dunia.

Pengampunan adalah aspek penting lainnya dari kasih dan pendidikan Kristen. Pengampunan tidak hanya dipandang sebagai keharusan moral tetapi juga sebagai tujuan utama pendidikan Kristen, yang berimplikasi pada mendorong rekonsiliasi dan penyembuhan dalam komunitas Kristen (Kim 2017). Penekanan pada pengampunan ini sejalan dengan keyakinan Kristen akan kekuatan kasih yang transformatif untuk menyembuhkan hubungan dan mendorong pertumbuhan spiritual. Pengampunan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mentransformasi komunitas. Ketika anggota komunitas saling mengampuni, mereka dapat membangun hubungan yang lebih kuat, menciptakan iklim yang lebih positif, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam konteks komunitas Kristen, pengampunan merupakan pondasi bagi persatuan dan kesatuan. Dengan mengampuni satu sama lain, anggota gereja

dapat mengatasi perbedaan, menyembuhkan luka lama, dan membangun komunitas yang lebih kuat dalam kasih Kristus.

Lebih jauh lagi, pemahaman Kristiani tentang kasih meluas ke konteks masyarakat yang lebih luas, menganjurkan kasih dan pemahaman antaragama sebagai sarana untuk memerangi kekerasan dan mendorong perdamaian (Wibowo et al. 2022). Penekanan pada kasih sebagai kekuatan pemersatu lintas agama mencerminkan komitmen Kristiani untuk memajukan kasih sayang, pengampunan, dan keharmonisan di dunia. Kasih dalam ajaran Kristen tidak terbatas hanya pada hubungan antar sesama umat Kristen, tetapi juga mencakup kasih terhadap semua orang, tanpa memandang agama, suku, atau latar belakang sosial. Kasih ini menjadi dasar bagi dialog dan kerjasama antaragama, yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai.

Kesimpulannya, hakikat ajaran Kristen tentang kasih mencakup pemahaman multidimensi yang mencakup dimensi teologis, etika, dan praktis. Kasih bukan hanya suatu kebajikan yang harus dipupuk tetapi juga merupakan kekuatan transformatif yang membentuk hubungan, mendorong perkembangan umat manusia, dan mendorong rekonsiliasi dan perdamaian dalam komunitas Kristen dan sekitarnya. Kasih memiliki kekuatan untuk menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Kasih dapat menembus batas-batas agama, budaya, dan sosial, menciptakan ikatan yang kuat berdasarkan kemanusiaan yang sama.

Penerapan prinsip kasih dalam ajaran Kristen ini dalam manajemen sekolah terbukti sangat mempengaruhi kinerja semua komponen yang ada di sekolah. Penerapan prinsip kasih dalam manajemen sekolah melibatkan aspek etika, kepedulian, dan keberpihakan terhadap individu-individu yang terlibat dalam lingkungan pendidikan. Dalam konteks ini, prinsip kasih dapat diinterpretasikan sebagai landasan moral yang memandu tindakan manajerial kepala sekolah dan

staf pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, peduli, dan berempati (Wakila 2021).

Penerapan prinsip kasih dalam manajemen sekolah juga dapat tercermin dalam konsep partisipatif, di mana komunitas sekolah secara bersama-sama terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendidikan. Hal ini mencerminkan semangat kolaboratif dan kepedulian terhadap kebutuhan dan aspirasi seluruh anggota komunitas pendidikan (Wakila 2021).

Selain itu, prinsip kasih juga dapat diwujudkan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS), di mana kepala sekolah bekerja sama dengan komite sekolah untuk menetapkan visi, misi, dan tujuan sekolah secara partisipatif. Melalui konsep MBS, sekolah diarahkan untuk menjadi lembaga yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan yang peduli terhadap perkembangan seluruh peserta didik dan staf pendidikan (Lestari, Anggraini, dan Maisyaroh 2021).

Dalam konteks manajemen mutu pendidikan, penerapan prinsip kasih dapat tercermin dalam upaya kepala sekolah dan tim penjamin mutu sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan penuh kepedulian terhadap proses pembelajaran, fasilitas pendidikan, dan kesejahteraan seluruh anggota sekolah. Prinsip kasih juga dapat menginspirasi langkah-langkah manajerial yang berfokus pada pencapaian tujuan pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi setiap individu di lingkungan pendidikan (Kamaruddin et al. 2021). Dengan demikian, penerapan prinsip kasih dalam manajemen sekolah bukan hanya sebatas konsep abstrak, tetapi juga merupakan landasan etis yang mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang inklusif, peduli, dan berorientasi pada kesejahteraan dan perkembangan holistik seluruh anggota komunitas pendidikan.

Penerapan prinsip kasih dalam ajaran Kristen ini dalam manajemen sekolah telah terbukti meningkatkan kepuasan dan keterlibatan guru dalam pekerjaan mereka. Salah satunya bisa dirujuk pada penelitian yang menyoroiti pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja terhadap kinerja guru (Merdiana et al. 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik dan motivasi yang tinggi dapat berkontribusi positif terhadap kinerja guru.

Selain itu, faktor-faktor seperti kompetensi pedagogik, motivasi ekstrinsik, disiplin, profesionalisme, dan komitmen profesional juga telah terbukti memengaruhi kinerja guru (Firmansyah et al. 2022; Rosmawati, Ahyani, dan Missriani 2020; Adzkiya 2021). Misalnya, kompetensi pedagogik dan motivasi ekstrinsik dapat menjadi prediktor penting dalam menentukan kualitas kinerja guru. Begitu pula dengan disiplin, profesionalisme, dan komitmen guru yang juga berperan dalam meningkatkan kinerja mereka.

Selain faktor internal guru, faktor eksternal seperti perilaku kepemimpinan, kompensasi, dan iklim sekolah juga turut berpengaruh terhadap kinerja guru (Masoko et al. 2021; Arifin 2018). Kepemimpinan yang transformasional, kompensasi yang memadai, serta iklim sekolah yang kondusif dapat memberikan dorongan positif bagi kinerja guru.

Dengan demikian, penerapan prinsip kasih dalam konteks manajemen sekolah dapat tercermin dalam upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, memotivasi, dan menghargai setiap individu di dalamnya. Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis kasih, kinerja guru dapat ditingkatkan secara signifikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

Pengaruh Prinsip Keadilan dalam Manajemen Sekolah terhadap Kinerja Guru

Keadilan dalam teologi Kristen, sebagaimana terdapat dalam Alkitab, merupakan konsep yang melibatkan pemahaman akan nilai-nilai fundamental

yang ditekankan dalam ajaran Kristen. Nilai-nilai seperti kasih, belas kasihan, kesetiaan, dan kebenaran merupakan landasan utama dalam memandang dan mengamalkan keadilan menurut perspektif Kristen.

Pertama, keadilan adalah solidaritas atau keberpihakan terhadap yang lemah. Allah memberikan perintah kepada umat-Nya untuk melindungi yang lemah, termasuk orang miskin, yatim piatu, dan janda. Hukum Taurat bahkan memiliki ketentuan khusus untuk perlindungan mereka (Ulangan 24:17-21; Mazmur 82:3-4).

Yesus sering mengidentikkan diri-Nya sebagai orang miskin, hina, lemah, dan tertindas di berbagai situasi. Sehingga pesan yang muncul adalah melayani orang-orang seperti itu berarti melayani Dia. Yesus menunjukkan solidaritas kepada yang lemah untuk membebaskan mereka (Pattiasina 2021).

Kedua, keadilan bertumpu pada kebenaran dan kejujuran. Tidak boleh berat sebelah dan memutarbalikkan fakta (Ulangan 16:19-20; Mazmur 106:3).

Ketiga, kasih adalah komponen yang tak terpisahkan dari keadilan. Tuhan memerintahkan umat-Nya untuk mengasihi sesamanya seperti diri sendiri, dan kasih ini harus tercermin dalam perbuatan-perbuatan keadilan (Matius 22:39; 1 Korintus 13:4).

Keempat, keadilan bagi semua orang. Alkitab mengajarkan tentang keadilan sosial, yang melibatkan distribusi yang adil dari sumber daya dan perlakuan yang setara terhadap semua orang. Ini termasuk perintah untuk memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, dan memberikan pakaian kepada yang telanjang (Yesaya 58:6-7; Amos 5:24).

Nilai-nilai ini dapat diterapkan secara efektif dalam manajemen sekolah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan inklusif. Keadilan distributif memastikan alokasi sumber daya yang adil, keadilan prosedural menjamin proses yang adil, keadilan interpersonal berfokus pada interaksi yang

saling menghormati, dan keadilan informasional melibatkan komunikasi yang transparan (Colquitt 2001). Dengan memasukkan dimensi keadilan ini, administrator sekolah dapat memastikan bahwa keputusan dibuat secara adil, proses transparan, interaksi saling menghormati, dan informasi dikomunikasikan secara terbuka.

Keadilan dalam pengertian kasih dan kepedulian terhadap orang lain dapat tercermin dalam manajemen sekolah melalui pengembangan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan sehingga setiap individu dihargai dan dihormati. Menerapkan praktik pendidikan inklusif dan mendorong rekonsiliasi dan keadilan sosial dalam komunitas sekolah dapat lebih meningkatkan penerapan keadilan dalam manajemen sekolah (Autin, Batruch, dan Butera 2015). Dengan mengutamakan kesejahteraan dan perkembangan seluruh siswa, apapun latar belakang atau keadaannya, sekolah dapat mewujudkan prinsip keadilan Kristiani sebagai wujud kasih dan kepedulian.

Selain itu, konsep keadilan dalam pendidikan juga mencakup peningkatan kesetaraan sosial dan pengurangan kesenjangan dalam lembaga pendidikan (Jayadi, Abduh, dan Basri 2022). Dengan menerapkan praktik penilaian yang berfokus pada pembelajaran dan peningkatan dibandingkan pemerinkatan dan perbandingan, sekolah dapat mendukung keberhasilan semua siswa, terutama mereka yang berasal dari latar belakang kurang beruntung. Merangkul paradigma pendidikan multikultural dan menanamkan kesadaran pluralisme melalui pendidikan multikultural dapat semakin berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil dan inklusif (Syahrul dan Djaha 2020).

Kesimpulannya, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Kristiani tentang keadilan, kasih sayang, dan kepedulian ke dalam praktik manajemen sekolah, lembaga pendidikan dapat menumbuhkan lingkungan pembelajaran yang adil, mendukung, dan inklusif. Mengutamakan keadilan distributif, prosedural,

interpersonal, dan informasional, serta mengedepankan kesetaraan sosial, multikulturalisme, dan inklusivitas, dapat membantu sekolah mewujudkan prinsip-prinsip keadilan yang dituangkan dalam perspektif Kristen.

Penerapan konsep keadilan Kristen dalam manajemen sekolah dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja guru. Ketika prinsip-prinsip keadilan, seperti keberpihakan kepada yang lemah, kebenaran, kasih, dan kesetaraan diterapkan dalam pengelolaan sekolah, hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil, inklusif, dan mendukung. Guru yang merasakan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan dihargai dalam lingkungan kerja cenderung merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka (Benevene, Ittan, dan Cortini 2018). Kepuasan kerja ini dapat berdampak positif pada kesejahteraan mental dan fisik guru, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kinerja mereka secara keseluruhan.

Penerapan konsep keadilan Kristen dalam manajemen sekolah juga dapat mempengaruhi hubungan antara guru dan siswa. Ketika guru merasa didukung, dihargai, dan diperlakukan dengan adil, hal ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung bagi siswa. Interaksi yang penuh kasih dan keadilan antara guru dan siswa dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif (Allen, Bird, dan Chhoa 2018).

Konsep keadilan Kristen dalam manajemen sekolah juga dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis guru. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kecerdasan emosional dan ketahanan mental guru dapat berperan sebagai mediator dalam hubungan antara keadilan, kepuasan kerja, dan kesejahteraan psikologis guru (Kamboj dan Garg 2021). Dengan menerapkan nilai-nilai keadilan Kristen, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional guru, yang pada akhirnya dapat berdampak positif pada kinerja mereka.

Secara keseluruhan, penerapan konsep keadilan Kristen dalam manajemen sekolah dapat membawa dampak positif pada kinerja guru melalui peningkatan kepuasan kerja, kesejahteraan psikologis, hubungan antara guru dan siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Dengan mengintegrasikan konsep keadilan Kristen ke dalam praktik manajemen sekolah, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang positif, adil, dan mendukung bagi semua anggota komunitas sekolah. Hal ini tidak hanya meningkatkan kinerja guru, tetapi juga meningkatkan hasil belajar siswa, menciptakan hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa, dan pada akhirnya mewujudkan visi sekolah yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Kristen, terutama prinsip kasih dan keadilan, dalam manajemen sekolah memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan sekolah dan kinerja guru. Prinsip kasih menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan perhatian yang diperlukan bagi guru untuk berkembang, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi dan komitmen mereka terhadap pekerjaan. Sementara itu, prinsip keadilan memastikan bahwa kebijakan dan praktik manajemen sekolah adil dan transparan, yang menciptakan rasa kepercayaan di antara staf sekolah dan mendorong kerjasama yang lebih baik.

Keseluruhan, studi ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan prinsip-prinsip Kristen dalam pengelolaan sekolah, tidak hanya sebagai kerangka etis, tetapi juga sebagai faktor yang dapat meningkatkan kinerja dan keberhasilan guru. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini secara efektif, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan profesional guru dan pencapaian siswa. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai

Kristen dalam manajemen sekolah dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan pendidikan yang holistik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adebayo, Ayotunde. 2020. "Emphasizing Morals, Values, Ethics, and Character Education in Today's Digital Age." *SMCC Higher Education Research Journal* 2, no. 1. <https://doi.org/10.18868/sherjba.02.060120.03>.
- Adzkiya, Ahmad. 2021. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah, Iklim Sekolah Dan Komitmen Profesional Guru Terhadap Kinerja Guru (Studi Kasus Di MTS Ma'arif Nu Kabupaten Banyumas)." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 22, no. 4: 492–500. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i4.1772>.
- Allen, Jennifer L, Elisabeth Bird, dan Celine Chhoa. 2018. "Bad Boys and Mean Girls: Callous-Unemotional Traits, Management of Disruptive Behavior in School, the Teacher-Student Relationship and Academic Motivation." *Frontiers in Education* 3: 108. <https://doi.org/10.3389/educ.2018.00108>.
- Arifin, Muhammad Husen. 2018. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Berprestasi Dan Iklim Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di Man 2 Kabupaten Probolinggo." *Jurnal Pipsi (Jurnal Pendidikan Ips Indonesia)* 3, no. 1: 1–3. <https://doi.org/10.26737/jpipsi.v3i1.545>.
- Autin, Frédérique, Anatolia Batruch, dan Fabrizio Butera. 2015. "Social Justice in Education: How the Function of Selection in Educational Institutions Predicts Support for (Non)egalitarian Assessment Practices." *Frontiers in Psychology* 6: 133573. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00707>.
- Benevene, Paula, Maya Mary Ittan, dan Michela Cortini. 2018. "Self-Esteem and Happiness as Predictors of School Teachers' Health: The Mediating Role of Job Satisfaction." *Frontiers in Psychology* 9: 933. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00933>.
- Carey, John, dan Martin Dowson. 2008. "Beyond Transmissional Pedagogies in Christian Education: One School's Recasting of Values Education." *Journal of Research on Christian Education* 17, no. 2: 199–216. <https://doi.org/10.1080/10656210802433418>.
- Colquitt, Jason A. 2001. "On the Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation of a Measure." *Journal of Applied Psychology* 36, no. 3: 386. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.386>.

- Day, Christopher, Qing Gu, dan Pam Sammons. 2016. "The Impact of Leadership on Student Outcomes." *Educational Administration Quarterly* 52, no. 2: 221–58. <https://doi.org/10.1177/0013161x15616863>.
- Firmansyah, Diana, Farid Riadi, Ujang Wawan Sam Adinata, dan Asep Rochyadi Suherman. 2022. "Pengaruh Kompetensi Pedagogik Dan Motivasi Ekstrinsik Terhadap Kinerja Guru." *Majalah Bisnis |& Iptek* 15, no. 2: 129–43. <https://doi.org/10.55208/bistek.v15i2.270>.
- Francis, Leslie J, Tania ap Siôn, dan Andrew Village. 2014. "Measuring the Contribution of Independent Christian Secondary Schools to Students' Religious, Personal, and Social Values." *Journal of Research on Christian Education* 23, no. 1: 29–55. <https://doi.org/10.1080/10656219.2014.882723>.
- Green, Elizabeth. 2009. "Discipline and School Ethos: Exploring Students' Reflections Upon Values, Rules and the Bible in a Christian City Technology College." *Ethnography |& Education* 4, no. 2: 197–209. <https://doi.org/10.1080/17457820902972846>.
- Hardiansyah, Framz. 2022. "The Implementation of School-Based Management in Improving Quality of Education in Primary School." *Kelola Jurnal Manajemen Pendidikan* 9, no. 2: 148–62. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2022.v9.i2.p148-162>.
- Jayadi, Karta, Amirullah Abduh, dan Muhammad Basri. 2022. "A Meta-Analysis of Multicultural Education Paradigm in Indonesia." *Heliyon* 8, no. 1: e08828. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08828>.
- Kamaruddin, Kamaruddin, Muh. Yahya, Andi Mulyadi, dan Sigit Bin Basso. 2021. "Peran Kepala Sekolah Dan Tim Penjamin Mutu Sekolah Dalam Menerapkan Manajemen Mutu Di SDN 1 Lejang Kabupaten Pangkep." *Guru Membangun* 40, no. 2: 74. <https://doi.org/10.26418/gm.v40i2.49199>.
- Kamboj, Kannu Priya, dan Pooja Garg. 2021. "Teachers' Psychological Well-Being Role of Emotional Intelligence and Resilient Character Traits in Determining the Psychological Well-Being of Indian School Teachers." *International Journal of Educational Management* 35, no. 4: 768–88. <https://doi.org/10.1108/ijem-08-2019-0278>.
- Kim, Jichan J. 2017. "Making a Case for Forgiveness as a Major Goal of Christian Education, With Implications for Christian Educators." *Christian Education Journal Research on Educational Ministry* 14, no. 1: 69–81. <https://doi.org/10.1177/073989131701400106>.
- Kwabena, Tetteh Edward. 2022. "Students' Perception of the Importance of Christian Religious Studies in Character Development in Senior High

- Schools.” *International Journal of Innovative Research and Development* 11, no. 7. <https://doi.org/10.24940/ijird/2022/v11/i7/jul22008>.
- Lestari, Iis, Hayu Ika Anggraini, dan Maisyaroh Maisyaroh. 2021. “Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pendidikan Saat Ini.” *Edu Cendikia Jurnal Ilmiah Kependidikan* 1, no. 3: 171–77. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v1i3.1239>.
- Masoko, Freida F, Deitje A Katuuk, Viktory Nicodemus Joufree Rotty, dan Jeffry S J Lengkong. 2021. “Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Guru SMP Advent Di Minahasa Utara.” *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan* 10, no. 1: 98–103. <https://doi.org/10.24036/jbmp.v10i1.112135>.
- Merdiana, Opi, M Ihsan Dacholfany, Sutrisni Andayani, dan Harjoko Harjoko. 2022. “Pengaruh Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru.” *Poace Jurnal Program Studi Administrasi Pendidikan* 2, no. 2: 122–34. <https://doi.org/10.24127/poace.v2i2.2682>.
- Muliati, Agustina, Winda Sihotang, Rini Ade Octaviany, dan Darwin Darwin. 2022. “Effectiveness of School Resources Management in Improving the Quality of Education.” *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i6.480>.
- Pattiasina, Sharon Michelle O. 2021. “Pemberdayaan Kaum Miskin Sebagai Panggilan Gereja terhadap Masalah Kemiskinan.” *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 4, no. 1 (Juni): 125–40. <https://doi.org/10.34307/b.v4i1.238>.
- Rosmawati, Rosmawati, Nur Ahyani, dan Missriani Missriani. 2020. “Pengaruh Disiplin Dan Profesionalisme Guru Terhadap Kinerja Guru.” *Journal of Education Research* 1, no. 3: 200–205. <https://doi.org/10.37985/jer.v1i3.22>.
- Silam, Dexter, Denis Lajium, dan Vincent Pang. 2021. “Leadership Competency of an Island School Principals in Sabah.” *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development* 10, no. 4. <https://doi.org/10.6007/ijarped/v10-i4/11690>.
- Song, Yang. 2012. “Poverty Reduction in China: The Contribution of Popularizing Primary Education.” *China & World Economy* 20, no. 1: 105-122. <https://doi.org/10.1111/j.1749-124x.2012.01275.x>.
- Syahrul, dan Siti Susanti M. Djaha. 2020. “Pluralism Consciousness for Students at Muhammadiyah University of Kupang Through Multicultural Education.” In *The 5th Progressive and Fun Education International Conference*, 166–73. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201015.026>.

- Tarigan, Iwan Setiawan, Maria Widiastuti, dan Warseto Freddy Sihombing. 2022. "Hukum Kasih Sebagai Fondasi Hidup Kristen Sejati." *Jurnal Teologi Cultivation* 6, no. 1: 143–60. <https://doi.org/10.46965/jtc.v6i1.1597>.
- Wakila, Yasya Fauzan. 2021. "Konsep Dan Fungsi Manajemen Pendidikan." *Jurnal Ilmiah Social Teknik* 3, no. 1: 49–62. <https://doi.org/10.46799/jequi.v3i1.33>.
- Wibowo, Moses, Malik, Mozes Lawalata, Hasahatan Hutahaeen, dan Stenly R Paparang. 2022. "Fostering Interreligious Love Through Reflecting Upon the Dual Metaphor of Christ in Revelation 5:5-6." In *International Conference on Theology, Humanities, and Christian Education*, 224–47. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220702.056>.
- Yiu, Solomon, dan J M Vorster. 2013. "The Goal of Christian Virtue Ethics: From Ontological Foundation and Covenant Relationship to the Kingdom of God." In *Die Skriflig/in Luce Verbi* 47, no. 1. <https://doi.org/10.4102/ids.v47i1.689>.